

MUSEUS CONTEMPORÂNEOS COMO ESPAÇOS DE FLUSSER... DE FLUXO

Olira Saraiva Rodrigues / PPGAC – Universidade Federal de Goiás

RESUMO

Este artigo analisará museus no contexto das relações do espaço físico e das informações museais em rede tecnológica de comunicação. Para isso, faz-se necessário o estudo de contemporaneidade tecnológica. Em princípio, a pesquisa apresentará museus em seus diferentes formatos e contextos históricos. Posteriormente, haverá uma reflexão com o pensamento extraído de algumas obras de Flusser e o objeto da pesquisa - museus contemporâneos.

PALAVRAS-CHAVE

museus contemporâneos; tecnologia; Flusser.

ABSTRACT

This article will examine museums to the relationship of physical space and for museum information technology network communication. For this, it is necessary to study technological contemporaneity. At first, the research will present museums in their diverse formats and historical contexts. Posteriorly, there will be a reflection with the extracted thinking of some works of Flusser and the research object - contemporary museums.

KEYWORDS

contemporary museums; technology; Flusser.

Introdução

A proposta deste artigo é apresentar o museu com suas características absorvidas pela contemporaneidade e, para isso, se fundamentar e dialogar com os pensamentos de Flusser, cujo nome curiosamente significa fluxo, ou seja, em trânsito, em processo. Uma correlação com a etimologia da palavra bem apropriada para este estudo por indicar principalmente o movimento, o deslocamento do espaço museal neste contexto.

A escolha do autor como base se dá por notoriamente ser considerado importante pensador tcheco que trata de estudos de imagens e suas relações com a sociedade, além de ser apontado também pela crítica principal mentor intelectual de vários artistas brasileiros que enfrentaram o desafio da tecnologia. Outros autores serão mencionados no decorrer do texto com o intuito de compreender as novas formatações dos museus do século XXI.

Na esfera cultural, com a especificidade em museus, a integração cada vez mais intensa da tecnologia na sociedade suscita uma discussão sobre as potencialidades desses ambientes, tendo em vista o contexto tecnológico contemporâneo.

Ou seja, as instituições culturais sentem a necessidade de se atualizarem com novas linguagens e formas de comunicação. Sentem a importância de se adaptarem frente à evolução tecnológica social.

Museus, mais do que depositórios culturais de toda obra humana, são testemunhos da atualidade e de novas experimentações. Há, inclusive, uma extensa classificação, que vai desde museus de arte, a museus de ciência, de morfologia, de antropologia, dentre tantas outras.

Visivelmente, os museus foram adquirindo um novo desenho, resultado da intromissão de vias virtuais de comunicação e acesso à informação. Por conseguinte, esse novo modelo requer novos projetos para a linguagem, programas, dispositivos, agenciamento do cibernauta, comunicação, aprendizagem, conexão e interatividade.

À luz deste estudo, pode-se observar o fenômeno do espaço do museu tradicional que se desloca para o espaço público do ciberespaço. Pois, a internet é considerada mais que uma extensão do cotidiano de grande parte da população em todos os locais no mundo. Às vezes, passa a ser incorporada à maioria das ações de muitas pessoas, tornando cada vez mais escasso o contato direto em referência às relações virtuais de toda natureza.

Além das relações sociais, sejam elas pessoais ou profissionais, muitas mudanças ocorreram na forma de contato e apropriação da cultura e da informação. A noção de espaço e tempo se dissolveram, visto que por meio da web os indivíduos estão ao mesmo tempo em vários lugares.

A conectividade passa a ser considerada a partir do processo de construção coletiva do conhecimento, onde são produzidas, publicadas, distribuídas e consumidas mensagens multimídias.

Novos desafios são instaurados na maneira de processar a cultura, intimamente conectada a novos hábitos, linguagem e comunicação.

Museus e seus formatos em questão

Vários autores da arte tecnológica discutem questões que transformam o museu presencial em museu virtual. Com isso, há uma redefinição de questões de espaço, tempo, cultura, fruição e agenciamento. E, ainda mais por processos de distribuição, interação e intervenção.

Em “O museu imaginário” (2013) de André Malraux, o autor afirmava que “o museu é um confronto de metamorfoses” (pág. 10). Para ele,

Hoje, um estudante dispõe da reprodução a cores da maior parte das obras magistrais, descobre muitas pinturas secundárias, as artes arcaicas, a escultura indiana, chinesa, japonesa e pré-colombiana das épocas mais antigas, uma parte da arte bizantina, os frescos românticos, as artes selvagens e populares. Em 1850, quantas estátuas estavam reproduzidas? Os nossos álbuns encontraram na escultura – que a monocromia reproduz mais fielmente do que reproduz um quadro – o seu domínio privilegiado. Conhecia-se o Louvre (e algumas das suas dependências), que cada um recordava como podia; hoje, dispomos de mais obras significativas, capazes de

colmatar as falhas da memória, do que as que um grande museu é capaz de conter. (p. 13)

Isso que determinou o sentido de museu imaginário, final da década de 50 e início da de 60 no século XX. Mediante a fotografia, as obras de arte perderam as dimensões e adquiriram margens.

O autor redefine museu a partir do efeito da fotografia, com suas possibilidades de registro e publicação. Os avanços tecnológicos na época permitiram ao autor imaginar o museu em uma nova relação entre o museu e a obra de arte.

Diante do avanço da tecnologia - a fotografia, o museu modifica as obras de arte para valor de exposição em detrimento ao valor de culto que antes obtinham.

Entende-se por valor de culto a aura da obra de arte, ou seja, aquilo que a torna única e, portanto, autêntica, como afirma Walter Benjamin (1996)

A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico. Como este depende da materialidade da obra, quando ela se esquivava do homem através da reprodução, também o testemunho se perde. Sem dúvida, só esse testemunho desaparece, mas o que desaparece com ele é a autoridade da coisa, seu peso tradicional.

O conceito de aura permite resumir essas características: o que se atrofia na era de reprodutibilidade técnica da obra de arte é a sua aura. (p. 168)

Para Benjamin (1996), a fotografia atribui um valor de exposição às obras de arte, uma reprodução que a transforma em um objeto em série, por conseguinte, a imagem deixa de ser aurática.

Contraponto Benjamin (1996) neste aspecto, Malraux (2013) atribui ao museu imaginário um conjunto de obras que as pessoas podem conhecer e estabelecer algum tipo de contato mesmo sem ir a um museu, por meio de reproduções e bibliotecas. O que está em voga nessa discussão é a autenticidade, a reprodução e o imaginário nas obras de arte, diante da fotografia e da imprensa.

É nesse pensamento que segue a análise sobre o museu imaginário de Malraux (2013), remetendo à possibilidade de indivíduos terem acesso a imagens que nunca

viram fisicamente. Como o próprio autor afirma, o museu imaginário, ao contrário do museu físico e tradicional, é um espaço que nos habita, muito mais do que o habitamos.

Para Benjamin, contemplar a autenticidade de uma imagem é uma maneira do ser humano viajar, de ser um flâneur talvez, alguém que se coloca entre imagens, territórios e culturas.

Na obra “Passagens” de Benjamin (2007), o flâneur era considerado o andarilho da cidade sem objetivos específicos, o andarilho errante que se movia diante do ócio e de pura contemplação artística.

Nesse contexto, talvez esse estereótipo do sujeito que vaga sem finalidades, e que ao mesmo tempo contempla o que vê artisticamente, se aproxime desse novo sujeito observador dos museus contemporâneos em espaços tanto físicos quanto virtuais.

Algumas décadas e o museu ainda conclama por novas dimensões e formatações. Diferentemente do museu imaginário de Malraux (2013) que é descrito diante do acesso à tecnologia da fotografia somente, no século XXI a cibercepção apresenta um novo conceito como exemplo de avanço tecnológico.

Ascott (2002) apresenta o conceito de cibercepção como a que “envolve uma convergência de processos conceituais e perceptivos em que a conectividade de redes telemáticas desempenha um papel formativo” (p. 32). Isso significa uma nova estruturação no modo de viver, uma nova compreensão da presença humana, além de novas maneiras de pensar e perceber.

No texto “A arquitetura da cibercepção” (2002), Ascott salienta que as cidades necessitam de novas arquiteturas, cujas presenças são distribuídas.

Uma cidade deve oferecer a seu público a oportunidade de compartilhar, de colaborar e de participar dos processos de evolução cultural. Suas muitas comunidades devem apostar no seu futuro. Por essa razão, a cidade deve ser transparente em suas estruturas, objetivos e sistemas de operação em todos os níveis. Sua infraestrutura e sua arquitetura têm de ser “inteligentes” e inteligíveis publicamente, compreendendo sistemas que reajam a nós, na

mesma medida em que interagimos com eles. O princípio de um feedback rápido e efetivo em todos os níveis deve estar bem no cerne do desenvolvimento da cidade. Isso significa canais de dados ultravelozes zigzagueando por todos os recantos e frestas de suas complexidades urbanas. O feedback deve não apenas funcionar, mas também deve ser visto em funcionamento. Isso significa falar de cibercepção como algo fundamental para a qualidade de vida na sociedade de tecnologia avançada e pós-biológica. (p. 35–36)

Para ele, a nova cidade precisa passar por essa mudança, numa imaterialidade visível em sua construção invisível. “Vivemos cada vez mais em dois mundos, o real e o virtual, e em muitas realidades, tanto culturais quanto espirituais, independente da diferença dos designers urbanos” (p. 37).

O autor aponta a classe de artistas como difusores dessa mudança, auxiliando no desenvolvimento de formas e características desse novo formato, levando em conta novos princípios de interação e conectividade. “É a sua cibercepção que os equipa com a consciência global e com a habilidade conceitual par rever, repensar e reconstruir o nosso mundo” (p. 37).

Apropriando-se do pensamento de Ascott para o estudo em questão, na cidade ser constituída por suas inúmeras comunidades, os museus seriam exemplos dessas comunidades, ou se preferir, minicidades. Traduzindo o pensamento de Ascott (2002), a evolução cultural precisa adentrar nesses espaços, como uma zona dinâmica de negociação concebida por redes e sistemas, constituindo o modelo de museu do século XXI.

A arte contemporânea está empregando, de acordo com Edward Shanken (2009), cada vez mais a ciência e a tecnologia como mídia artística. São pesquisas interdisciplinares e híbridas que retomam, inclusive, um nível filosófico para compreender o status ontológico e epistemológico dessas formas híbridas no campo das poéticas visuais contemporâneas.

O público frequentador de museus físicos é bem heterogêneo, que vai desde curiosos, turistas, visitantes casuais e constantes, pesquisadores e interessados em cultura. Com o advento da internet, novas formas de visualização do patrimônio

cultural se instauraram, o que faz com que estudos convirjam para museus não presenciais.

Diana Domingues (2009), em seu texto “Redefinindo fronteiras da arte contemporânea: passado, presente e desafios da arte, ciência e tecnologia na história da arte”, aborda uma questão problematizadora entre os dois formatos museológicos diante do subtítulo “Queimem o Louvre! X Salvem os arquivos!”.

O texto enfatiza a importância de conservação do patrimônio digital como patrimônio cultural futuro. Indica, outrossim, que a perda da qualidade de dados transmitidos na rede dessas instituições são compensados pela disponibilidade on-line (DOMINGUES, 2009, p.32).

A autora, dessa forma, relata que os museus não presenciais apresentam, de um lado maior acessibilidade e divulgação, principalmente nas áreas de educação e comunicação, de outro, experiências limitadas com acervos, coleções e exposições.

Retomando o “museu imaginário” de Malraux (2013), agora citado por Domingues (2009), o espaço já alterara formas de documentação e arquivamento da arte. Em estado ascendente, Christiane Paul, diante de estratégias curatoriais na rede, acentua o papel do museu como “um ponto de acesso ou nó na rede”. A curadora ainda ressalta que a modalidade *net art* permite que o espaço do museu seja acessado em qualquer lugar por rede, bem como em qualquer hora, não havendo a necessidade do cumprimento do horário de visitação, inclusive.

As *net arts* não definiram a nomenclatura de seu espaço, que ainda é muito recente, e vai desde museu virtual, cibermuseu, museu eletrônico, museu digital, museu online, web museu, museu em rede, entre outros ainda pouco difundidos.

Conforme Domingues (2009), uma revisão é necessária, visto que são levantadas alterações na constituição dos circuitos na arte. Para a autora, são revistos os papéis de museus, no seu projeto físico de um museu sem paredes e principalmente por sua constituição em museu distribuído na rede (p. 34). A autora alerta, ainda, a necessidade de adequação das salas com terminais, projeções de demais aparatos tecnológicos para a adaptação das estruturas museológicas à natureza interativa.

A ideia de distribuição remete à cultura telemática de conectividade intensa, onde tudo se encontra conectado, interage e é afetado.

Esta conectividade, essa unidade indivisível, ação à distância não mediada, capaz de transcender as leis do espaço e tempo com interação não local, é refletida no desenvolvimento telemático da rede de mediação computadorizada da transferência de dados, videoconferência interativa, senso remoto e telerrobótico, onde a comunicação também pode estar em um senso “não local” e assíncrona apesar de diferentes imprevistos. (ASCOTT, 2013, p. 246)

O funcionamento em rede é caracterizado mediante a operação de conteúdos sobre a infraestrutura da conectividade. De acordo com Roy Ascott em seu texto “Homo telematicus no jardim da vida artificial”, a “conectividade através da rede eletrônica induz telenoia, um senso de afirmação vivo de mente amplificada” (p. 246), em que, segundo ele, a telepresença passa ser o centro de toda prática conectivista.

De acordo com o livro “Comunicação Ubíqua: repercussões na cultura e na educação” de Lúcia Santaella, tomar como empréstimo do termo comunicação ubíqua para museu ubíquo, entendendo a adjetivação ubíqua o situar nas interfaces de duas presenças simultâneas, a física e a virtual seria bem interessante para a apropriação na pesquisa.

Afinal, este espaço de hipermobilidade indica as intersecções do espaço digital e físico nesta revolução digital, também denominada de tecnologias de conexão contínua, especialmente nos contextos culturais e educacionais.

Para a autora, indiscutivelmente, à mobilidade física do indivíduo foi acrescida à mobilidade virtual das redes. Assim, o ciberespaço digital fundiu-se de modo indissociável com o espaço físico (SANTAELLA, 2013, p. 276).

Uma análise que o autor Pierre Lévy (1999) trata em seu livro Cibercultura, evidencia que “quanto mais as informações se acumulam, circulam e proliferam, melhor são exploradas (ascensão do virtual) e mais cresce a variedade de objetos e lugares físicos com os quais estão em contato (ascensão do atual)” (p. 221).

Contrariando uma preocupação da guinada do espaço virtual em detrimento ao espaço físico. Para ele, há na realidade um incentivo a ida aos museus, mediante o estímulo de examinar pessoalmente a materialidade das obras difundidas virtualmente.

André Lemos (2009) aborda que “a cidade informacional do século XXI encontra na cultura da mobilidade o seu princípio fundamental: a mobilidade de pessoas, objetos, tecnologias e informação sem precedente” (p. 28). Neste movimento dinâmico entre o próximo e o distante, são produzidas a política e a cultura no âmbito social.

Corroborando Pierre Lévy, Lemos (2009) afirma que “com as mídias de função pós-massiva, móveis e em rede, há possibilidades de consumo, mas também de produção e distribuição de informação” (p. 29). Neste contexto, a mobilidade informacional se alimenta da mobilidade física, potencializando esta. São novas territorializações, com espaços diferenciados, subjetividades e sociabilidades.

Ainda no artigo científico “Cultura da Mobilidade”, apresentado no III Simpósio Nacional da ABCiber (2009), Lemos retrata a cibercultura como produtora de espacialização, cujas características mobilidade e localização simultaneamente são contraditórias e complementares (p. 32). A nova interface que caracterizará os lugares contemporâneos buscará conectividades, produzindo viscosidades e aderências sociais a determinados pontos do espaço (p. 32).

Dessa maneira, mais que substituições, trata-se de um fenômeno de articulações entre espaços digitais e físicos. Não há barreiras e/ou fronteiras, mas espaços de trânsitos.

Museus em fluxo

Neste momento, será tomado como empréstimo o tom provocador das reflexões de Flusser, utilizando de um jogo de palavras para analisar museus contemporâneos.

A famosa obra “Filosofia da caixa preta” (2002) reflete sobre as possibilidades de liberdade e criação numa sociedade amplamente tecnológica. Embora nessa obra o

autor enfatize a câmara fotográfica e, por conseguinte, a fotografia, sua abordagem se aplica tranquilamente a qualquer espécie de imagem técnica, inclusive as digitais.

Da mesma forma o museu imaginário de Malraux (2013) tratava da fotografia, em meados do século XX, como modernidade ao acesso às obras artísticas. No entanto, no contexto do século XXI, inúmeros outros aparatos tecnológicos podem ser analisados à luz desse prisma.

Após o surgimento do computador, estudiosos retomam os conceitos firmados nas reflexões flusserianas, como de funcionário, por exemplo. Flusser (2008) denomina funcionário, o indivíduo que lida com máquinas (aparatos tecnológicos) e extraem imagens técnicas. A crítica fundante do autor é a substituição de aprendizagens por programações, enfim, a automaticidade.

Para Flusser (2008), não há uma real liberdade e uma escolha totalmente livre expressa nas imagens técnicas, tudo é previamente determinado e estabelecido.

O tom ensaístico dos seus textos é um aspecto relevante, uma vez que já evidencia o tom provocador das suas reflexões, reforçado pelas metáforas e jogos de palavras que faz uso, observando sempre os recursos próprios da língua.

Flusser (2008) adverte situações automáticas produzidas pelas imagens técnicas, no caso, por esses ambientes digitais interfaceados de museus. Para ele, é preciso atenção, pois ao invés do espaço do conhecimento, do espaço de aprendizagem, haverá apenas o espaço da programação. Por conseguinte, ao invés de aprendizes, estudiosos, críticos e pesquisadores, haverá apenas “funcionários” transitando no espaço.

Embora seja considerado pela crítica como o filósofo da mídia, Flusser apresenta uma escrita que produz conhecimento científico, filosofa, calcula, critica, e mais que isso, permite avançar na dinâmica da consciência histórica. No entanto, tratá-lo enquanto filósofo da linguagem não seria simplesmente pela habilidade de escrever em quatro idiomas: alemão, português, inglês e francês, mas sobretudo, pela escrita com estilo, pela escrita marcante, pela escrita forte e densa.

Afinal, a maneira como Flusser escreve, sem respostas, mas com muitas perguntas, sugere ao leitor, o interlocutor, uma corresponsabilidade no desdobramento das reflexões apresentadas.

O capítulo “Abstrair”, do livro “O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade” (2008), de maneira engenhosa brinca com a palavra cálculo, resultado do quarto gesto de abstração, que em meio à sua explanação atribui o sentido de pedra e de operação matemática.

Uma instigante analogia, na qual ele mesmo codifica e decodifica a língua, num ato de vestir e desnudar o código, atingindo a abstração.

Com toda desenvoltura, apropria-se do vocábulo cálculo para indicar as pedras que se desprendem do colar e saem rolando, formando amontoados.

Retomando a obra, para Flusser (2008), os quatro gestos de abstração são descritos como: manipulação, visão, conceituação e cálculo e computação. O que representa, respectivamente a, tridimensionalidade, bidimensionalidade, unidimensionalidade e zerodimensionalidade.

Com a incorporação do tempo, há a quadrimimensionalidade no gesto da manipulação, que já é tridimensional. Por meio deste gesto, Flusser revela que o homem é capaz de abstrair o tempo do mundo concreto, transformando-se em homem propriamente dito.

Um espesso trabalho simétrico em que primeiramente tem-se a tridimensionalidade, por meio das mãos na manipulação de volumes. Após, a bidimensionalidade se dá por meio da visão, embora as mãos sejam orientadas pelos olhos. Seguindo este raciocínio, visão deveria vir primeiro, então. O homem passa a agir (manipular) segundo um projeto – projeção visual.

No terceiro gesto abstraidor, reconhecido como conceituação, trabalha-se conceito, portanto poderia se chamar definição, descrição, explicação,... Enfim, neste gesto há um empenho em se explicar a imagem, cujo corolário é a escrita de textos. Eis a unidimensionalidade com o dedo da mão, no exercício da escrita. O autor indica

neste ato a formação de conceitos e por aproximação de ideias, os ábacos e colares.

Lembre-se que os colares são formados por pedras, esta associação é fundamental para atentar-se para o quarto gesto abstraidor. Neste gesto, há o rompimento dos fios que sustentam os conceitos descritos no terceiro gesto, enquanto contas, pedras, ábacos que compõem os colares, a estrutura textual.

O cálculo, um dos vocábulos pertencentes à designação do quarto gesto, com o vocábulo conta, proveniente das pedras que constroem o colar supracitado no terceiro gesto abstraidor, estruturam-se na relação ideológica de pedra e contagem, uma junção associativa perfeita.

As pedrinhas quando soltas não são acessíveis às mãos, nem aos olhos e nem aos dedos. Mas são calculáveis, contadas, portanto tateáveis pelas pontas de dedos providas de teclas. O homem torna-se jogador que calcula o concebido.

O universo passa a ser constituído por pixels, pontos, agrupados em rede, não mais de forma linear. Há, neste caso, a zerodimensionalidade ou nulidade.

Entender o que a imagem técnica por meio de pixels representa para a sociedade é um propósito do autor na escrita deste livro, tanto quanto a forma como esta imagem pode ser recebida pelo indivíduo.

Na tentativa de se retomar o objeto de estudo: museus contemporâneos, tem-se a presença do mundo pós-histórico, no qual observa-se a onipresença das imagens técnicas. O conceito vincula-se à imagem e é submetido a ela. Não mais a escrita apresenta importância fundante, como no universo histórico.

Assim, o objeto desta pesquisa é estudado com base nessas dimensionalidades, apropriando-se do raciocínio desenvolvido por Flusser.

A manipulação e a visão, correspondentes à tridimensionalidade e bidimensionalidade, respectivamente, fazem parte dos espaços físicos. O contato direto com os museus nos espaços físicos possibilitam a formação do conceito, no

caso a conceituação, pertencente ao terceiro gesto abstraidor, a unidimensionalidade, ou seja, a escrita.

Para Flusser, em sua obra “A escrita: há futuro para a escrita?” (2010), o papel da escrita é crucial para a formação da nossa consciência histórica. Para ele, o gesto de escrever é expressão de existência, parafraseando o filósofo René Descartes “Penso, logo existo”. No entanto, de forma apocalíptica, lança uma reflexão sobre a improvável permanência da escrita frente à tecnologia com novos códigos, pois registra que apenas historiadores e especialistas dominariam tal arte.

Na obra “O universo das imagens técnicas” (2008), de outra maneira, revela a substituição das superfícies por planos após o surgimento das imagens técnicas. Retomando a obra “A escrita: há futuro para a escrita?” (2010), a superfície seria o papel, daí a escrita cuneiforme, com estilo, que marca; contraponto o plano, constituído em rede, não mais linearmente como a escrita. Constituído por pontos, pixels.

O quarto gesto abstraidor está presente nas interfaces museais. Embora as interfaces sejam compostas também por textos escritos e não só por imagens, passam a ser considerados tudo imagens. Não há superfície, mas planos, pontos granulados com pontos e intervalos.

Nesses ambientes digitais, o computador e o cálculo que determinarão sua constituição, mediante a zerodimensionalidade.

A rede telemática permite uma rica camada de significados, imagens e hipóteses. Há múltiplos pontos de acesso à rede, guiando a um eterno fluxo de transformações em que tudo é instável, incerto, aberto e incompleto, onde a ênfase é menor no *input/output* com consequências cabíveis, mas maior em uma quase total imersão no fluxo de mídia. (ASCOTT, 2013, p. 244)

O impacto da conectividade e da telepresença apresenta incalculáveis implicações no comportamento humano, diante da cognição, percepção e comunicação. A extensão distribuída do espaço e a descontinuidade do tempo estão interligando a natureza humana à tecnologia.

Se forem analisadas tais considerações à luz do estudo, poderá se perceber que esta sociedade, também considerada pós-histórica, passa a ser formada por zerodimensionalidades não como substituições das tridimensionalidades, bidimensionalidades e unidimensionalidades, mas como articulações de todas as dimensionalidades.

Uma sociedade dispersa, com pessoas dispersas, cujas presenças em rede traduzem, o que para Flusser tratava-se de superficialidade na imagem técnica, uma presença sempre líquida e mutável, diante das possibilidades de navegação no sistema em rede, em constante fluxo.

Referências

ASCOTT, Roy. A arquitetura da cibercepção. In: LEÃO, Lucia (org.). *Interlab: labirintos do pensamento contemporâneo*. São Paulo: Iluminuras/Fapesp, 2002.

ASCOTT, Roy. Homo telematicus no jardim da vida artificial. In: PARENTE, André (org.). *Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, políticas e estéticas da comunicação*. Porto Alegre: Sulina, 2013.

BENJAMIN, Walter. *A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica*. In: _____. *Obras escolhidas I*. São Paulo: Brasiliense, 1996. pp.165-196.

_____. *Passagens*. Belo Horizonte. Ed. UFMG, 2007. pp.461-472.

BRASIL. Sistema Brasileiro de Museus. *O que é museu*. s/d. Disponível em: <http://www.museus.gov.br/sbm/oqueemuseu_apresentacao.htm>. Acesso em: 02 dez. 2014.

DOMINGUES, Diana. Redefinindo fronteiras da arte contemporânea: passado, presente e desafios da arte, ciência e tecnologia na História da Arte. In: Domingues, D. (org.). *Arte, ciência e tecnologia*. Passado, presente e desafios. SP: Ed. Unesp, 2009, p. 25-67.

FLUSSER, Vilém. *Filosofia da caixa-preta – Ensaio para uma futura filosofia da fotografia*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.

_____. *O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade*. São Paulo: Annablume, 2008.

_____. *A escrita: há futuro para a escrita?* São Paulo: Annablume, 2010.

LEMONS, André. *Cultura da Mobilidade*. Revista FAMECOS. Porto Alegre. Nº 40. Dezembro de 2009. Quadrimestral.

LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo: Editora 34, 1999.

MALRAUX, André. *O museu imaginário*. Lisboa: Edições 70, 2013.

SANTAELLA, Lúcia. *Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação*. São Paulo: Paulus, 2013.

SHANKEN, Edward. A. Historicizar arte e tecnologia: fabricar um método e estabelecer um cânone. In: Domingues, D. (org.). *Arte, ciência e tecnologia*. Passado, presente e desafios. SP: Ed. Unesp, 2009, p. 139-163.

Olira Saraiva Rodrigues

Doutoranda em Arte e Cultura Visual pelo PPGACV/UFG, membro do corpo pesquisador do MediaLab/UFG do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG.